

Bogotá D.C. 11 de junio de 2024

[B.FC.1-024-002]

Asunto: Respuesta a su consulta

Reciba un cordial saludo.
A continuación, damos respuesta a su consulta.

PREGUNTA

¿Está indicado el uso de ascorbato de sodio + DMSO IV como tratamiento para la infección por Herpes Zóster?

INTRODUCCIÓN.

El Herpes Zóster o culebrilla, es una enfermedad viral neurocutánea que puede ocurrir a cualquier edad. Es causado por la reactivación del virus varicela zoster (VVZ) después de una infección primaria, la cual ocurre predominantemente en la infancia. El VVZ permanece latente y persiste en los ganglios sensitivos de la raíz dorsal y los ganglios de los nervios craneales, presentando una incidencia mayor de la reactivación después de los 50 años [1- 3].

La reactivación del VVZ se encuentra estrechamente relacionada a factores que interfieren en el sistema inmunológico, tales como la senescencia inmunitaria, infección por VIH o el uso de inmunosupresores. De manera similar, la infección prenatal por VVZ constituye un caso especial debido a la ausencia de un sistema inmunológico plenamente competente [1- 3].

El Herpes Zóster se presenta en una fase pre-eruptiva, característicamente con un cuadro de fiebre, malestar general y dolor que puede ir de leve a moderado en el área del dermatoma afectado, seguido de una erupción unilateral localizada de vesículas agrupadas sobre una base eritematosa en el 80% de los casos [1- 2]. En personas inmunocomprometidas, puede producirse una erupción que afecte a múltiples dermatomas [3].

La fase eruptiva aguda está marcada por las vesículas y los síntomas observados en la fase pre-eruptiva. Aunque la erupción finalmente se resuelve, los pacientes pueden experimentar dolor persistente y severo relacionado con la enfermedad como consecuencia de la ganglionitis [1]. Después de la erupción, se puede desarrollar un dolor persistente en el sitio, conocido como neuralgia posherpética (NPH), que se observa con mayor frecuencia en personas mayores [3].

TRATAMIENTO

El tratamiento habitual para Herpes zóster consiste en la administración de antivirales como aciclovir, famciclovir, valaciclovir o brivudina, los cuales han demostrado reducir la prevalencia y severidad del dolor, así como la prevención de posibles complicaciones; sin embargo, no hay información clara

sobre su efecto en la incidencia de NPH [1,4]. La brivudina se encuentra contraindicada en pacientes inmunosuprimidos. En el caso de administrar aciclovir, famciclovir o valaciclovir es necesario realizar un monitoreo habitual de la excreción de creatinina para hacer un ajuste de la dosis [1].

El Herpes zóster está comúnmente relacionado a la manifestación de dolor agudo, el cual puede ser nociceptivo, neuropático o ambos. El dolor nociceptivo es causado por la respuesta inflamatoria resultado de las lesiones sobre el tejido no neuronal. Mientras que el dolor neuropático es ocasionado por la diseminación del VVZ a través de las neuronas, llevando a una reacción inflamatoria y la degradación del sistema nervioso somatosensorial [1].

El dolor agudo asociado al Herpes zóster, distinto a la NPH, debe tratarse preferentemente con analgésicos, empleando AINEs, opioides o una combinación de ambos según la severidad del dolor. Para el manejo del dolor neuropático se emplean además antiepilépticos como pregabalina y gabapentina; así como antidepresivos (inhibidores de la recaptación de serotonina y/o norepinefrina) como la amitriptilina, desipramina, fluoxetina y paroxetina. La capsaicina es otra opción para tratar el dolor neuropático después de que las vesículas y las erosiones hayan sanado [1].

CONTENIDO

ASCORBATO DE SODIO

En Colombia el Ascorbato de Sodio 112,49 mg/ml solución inyectable, tiene autorización de comercialización con registro INVIMA 2016M-0012358-R1 vigente y está indicado en "ESTADOS CARENCIALES CLÍNICOS DE VITAMINA C" [5]. No cuenta con alguna indicación dentro del listado de "Uso No Incluido en el Registro Sanitario (UNIRS)" [9]. Según FDA está indicado para administración endovenosa cuando hay deficiencias de ácido ascórbico y para quemaduras muy graves. No existen otros usos no autorizados por FDA [12].

DIMETIL SULFÓXIDO (DMSO)

El Dimetil Sulfoxido se encuentra autorizado por el Invima en Colombia como excipiente, pero no como principio activo, en productos como: Idoxuridina, Víclorvir T. Por lo tanto, no se tiene ningún registro sanitario autorizado de medicamento que contenga DMSO como principio activo. Igualmente, al no tener registro sanitario aprobado para medicamento tampoco lo vamos a encontrar como medicamento UNIRS. Así mismo por parte de la FDA no se reporta ninguna indicación como medicamento [5][9][12].

USO DE ASCORBATO DE SODIO EN HERPES ZÓSTER.

Una posible explicación al uso de ascorbato de sodio en el tratamiento del Herpes Zoster puede basarse en el hecho que la deficiencia grave de vitamina C se ha asociado con deterioro de la inmunidad mediada por células, incrementando la susceptibilidad a infecciones virales. En general se considera que la suplementación con vitamina C puede ser útil para prevenir y tratar infecciones. Además, la actividad antioxidante el ácido ascórbico neutraliza los radicales libres y otras especies reactivas de oxígeno (ROS), modulando la respuesta inflamatoria; también juega un papel fundamental en sus efectos inmunomoduladores al ser cofactor de varias enzimas implicadas en la expresión genética y biosintética [7-8]. Finalmente, la vitamina C es un cofactor clave de la dopamina b-monooxigenasa a través de la cual la dopamina se puede convertir en norepinefrina, participando así en la vía de inhibición descendente de la transmisión nociceptiva [9].

Sin embargo, luego de una revisión rápida de la literatura científica, se logró tener acceso al estudio de Kim MS. et al, quienes evaluaron la efectividad de la vitamina C en el tratamiento de la NPH. Para ello realizaron un ensayo clínico aleatorizado enmascarado entre 2011 y 2013, donde evaluaron 87 pacientes que ingresaron por HZ, de los cuales 45 (51,7%) fueron tratados con vitamina C (infusión endovenosa de 5mg en solución salina normal los días 1, 3 y 5) y 42 (48,3%) de los pacientes conformaron el grupo control. Encontrando una incidencia de NPH del 31,1% en el grupo tratado con vitamina C, frente a una incidencia del 57,1% en el grupo control. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la duración del dolor, la duración de las lesiones en la piel ni en la intensidad del dolor [7].

USO DE DIMETIL SULFÓXIDO (DMSO).

El dimetilsulfóxido es un líquido incoloro, aprótico y miscible en agua, capaz de disolver una gran variedad de pequeñas moléculas polares y no polares. Se emplea como excipiente disolvente en dermatología, mejora la disponibilidad y tiene actividad como agente antiinflamatorio [10]. El DMSO es teratogénico y puede provocar efectos oculares adversos en animales de laboratorio, de esta manera y comparado a la terapia convencional es que no se recomienda su uso en Herpes Zóster [11].

Se ha empleado en el tratamiento de Herpes Zóster como parte del sistema disolvente en soluciones tópicas de idoxuridina [11]. Sin embargo, en Colombia no se encuentran medicamentos con registro sanitario vigente que empleen idoxuridina o DMSO como principio activo [5].

CONCLUSIÓN

Herpes Zóster es una enfermedad neurocutánea causado por la reactivación del Virus de Varicela Zóster (VVZ), caracterizada por el desarrollo de un cuadro de fiebre, malestar general y dolor de leve a moderado, seguido de la erupción de vesículas sobre una base eritematosa. Este dolor puede ser nociceptivo o neuropático según el tejido que se vea afectado.

Es debido al compromiso inmunológico que se plantea en principio suponer un efecto benéfico de la administración de vitamina C como coadyuvante en el tratamiento del Herpes Zóster. Sin embargo, la autoridad sanitaria local no ha autorizado este uso. Adicionalmente, una revisión rápida de la literatura no logró identificar estudios que respaldaran este uso en el tratamiento de la infección.

En lo que se refiere a la NPH, se cuenta con cierta evidencia científica que sugiere una disminución en su incidencia. Sin embargo, se requiere acuñar más información para dar una recomendación.

En cuanto al DMSO, se ha visto involucrado en la farmacoterapia para Herpes Zóster como disolvente en soluciones tópicas de idoxuridina, sin embargo, su uso es restringido debido a su potencial teratogénico. Además, no se encuentra evidencia de su administración endovenosa dentro del tratamiento para Herpes Zóster.

Es de esta manera que no se recomienda la administración de la vitamina C fuera de su indicación establecida para estados carenciales de la misma. Tampoco se recomienda la administración de DMSO como principio activo contra Herpes Zóster.

Realizó: ysmesam

Revisó: jaaponte

REFERENCIAS.

1. Gross GE, Eisert L, Doerr HW, Fickenscher H, Knuf M, Maier P, et al. S2k guidelines for the diagnosis and treatment of herpes zoster and postherpetic neuralgia [Internet]. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2020;18(1):55–78. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/ddg.14013>
2. Nair PA, Patel BC. Herpes Zoster. StatPearls Publishing; 2023. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441824/>
3. Green Book of immunisation - Chapter 28a Shingles [Internet]. Gov.uk. 2021. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1012943/Green_book_of_immunisation_28a_Shingles.pdf
4. Gross G, Schöfer H, Wassilew S, Friese K, Timm A, Guthoff R, et al. Herpes zoster guideline of the German Dermatology Society (DDG) [Internet]. *Monogr Virol. Basel, Karger.* 2006;26(3):170–188. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s1386-6532\(03\)00005-2](http://dx.doi.org/10.1016/s1386-6532(03)00005-2)
5. Consulta avanzada registros sanitarios [Internet]. invima.gov.co. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-avanzada-registros-sanitarios>
6. Kim MS, Kim DJ, Na CH, Shin BS. A study of intravenous administration of vitamin C in the treatment of acute herpetic pain and postherpetic neuralgia. *Ann Dermatol* [Internet]. 2016;28(6):677. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5021/ad.2016.28.6.677>
7. Jafari D, Esmaeilzadeh A, Mohammadi-Kordkhayli M, Rezaei N. Vitamin C and the immune system. En: *Nutrition and Immunity* [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2019. p. 81–102. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-16073-9_5
8. Liu Y, Wang M, Xiong M-M, Zhang X-G, Fang M. Intravenous administration of vitamin C in the treatment of herpes zoster-associated pain: Two case reports and literature review. *Pain Res Manag* [Internet]. 2020:1–8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1155/2020/8857287>
9. MIPRES [Internet]. sispro.gov.co. Disponible en: <https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/MIPRES.aspx>
10. Capriotti K, Capriotti JA. Dimethyl sulfoxide: History, chemistry, and clinical utility in dermatology. *The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.* 2012;5(9):24. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23050031>
11. Aoki F, Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 2015;1(8):546-562.
12. Ascorbato de sodio. Silver Spring, MD. [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2024. [cited 2024. junio 5]. Available from: www.micromedexsolutions.com.

